

МУДРОСТЬ АВЕСТИЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Лола Садуллаевна Юлдашева

доцент кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтики
Ташкентского государственного стоматологического института.

АННОТАЦИЯ.

Внимание к здоровому образу жизни в авестийской медицине служит человечеству и стало неотъемлемой частью мировой цивилизации. Рассматривается проблема чистоты окружающей среды и чистоты телесного и духовного здоровья человека как единое целое, состоящее из неотделимых друг от друга частей.

Ключевые слова: окружающая среда, чистый дух, медико-биологическая система, добрая мысль, доброе слово, доброе дело.

Введение. Медицина является одной из древнейших наук. На протяжении всей своей многовековой истории человечество было озабочено проблемами своего здоровья. Менялись исторические эпохи, менялись методы и способы лечения, но, становясь все более и более совершенными и прогрессивными, они, по-прежнему, направлены на одно – избавление больного человека от болезни и облегчение его страданий.

«Авеста» - древнейший письменный памятник культуры среднеазиатов, проливающий свет на истоки зарождения многих отраслей знания о многообразии в природе, об отношении человека к окружающему миру и самому себе.

«Авеста» считается основным источником по истории медицины эпохи зороастризма. Поэтому в современной авестологии употребляется термин «Авестийская медицина», которая огромное внимание уделяет здоровому образу жизни. Авестийская медицина как самостоятельная медицинская система в своей истории в течение нескольких веков, служит человечеству и стала неотъемлемой частью мировой цивилизации. В ту эпоху медицина считалась искусством сохранения тела и духа человека в чистом и здоровом состоянии, восстановления утерянного здоровья человека, утерянной естественной чистоты окружающей внешней среды.

Материалы и методы. Анализ медицинских проблем, описанных в «Авесте», свидетельствует, что к глобальным

медико-биологическим системам знаний относится учение о способах достижения чистоты, которая считалась величайшим благом, надежной гарантией сохранения здоровья человека и здоровья окружающей среды. Чистота, необходимая для сохранности телесного и духовного здоровья человека, и чистота окружающей среды рассматривались как единое целое, состоящее из неотделимых друг от друга частей. Подобный подход к решению проблем чистоты был связан с тем, что ещё в эпоху Зороастра люди, на основе своего повседневного жизненного опыта и наблюдений, знали, что возникновение многих болезней напрямую зависит от загрязнения тела, предметов домашнего обихода, воды, пищевых продуктов, а также от загрязнения почвы и воздуха.

Не случайно через всю Авесту красной нитью прослеживается такой лозунг «Кто оскверняет землю, воду, воздух и огонь, совершает величайший грех, что нет ему прощения». Нарушители этих правил строго наказывались. Наши древние предки нечистоты содержали в особых местах, вдали от продуктов питания и водных источников. В «Авесте» чистота ассоциировалась со здоровьем, а грязь - с болезнью, и в рамках этих требований функционировала вся медицина эпохи зороастризма. [1].

Народные авестийские врачи, не могли знать о существовании мира микроорганизмов, как источника заражения инфекционными заболеваниями. Однако, на основании ежедневных наблюдений, они знали, что грязь, попадая в пищевые продукты, в питьевую воду или в состав вдыхаемого воздуха, способствует возникновению различных заболеваний. Это было величайшим открытием авестийских врачей, которое помогало им в разработке ряда общедоступных правил или канонов, непосредственно связанных с сохранением естественной чистоты или со способами восстановления утерянной в результате вмешательства человека естественной чистоты. Поэтому врачей в эпоху зороастризма относили к высшему социальному сословию – жрецам.

Авестийский призыв «У человека должны быть добрые мысли, доброе слово, добрые действия» имеет не только этико-педагогическое, религиозно-философское, но и медицинское значение, направленное на оздоровление тела и души человека и обеспечение здорового образа жизни. Это этическая «триада» прослеживается во всех частях Авесты, а ее интерпретации, встречающиеся в более поздних философских и исторических источниках, доказывают, что

главный стержень бытия человека - это соблюдение закона справедливости (аша). «Аша- это истина, справедливость, верность, смелость и введение здорового образа жизни, что является естественным порядком вещей»[2].

Человек, с точки зрения учения Зороастризма, для сохранения и приумножения самого себя и общества в целом должен руководствоваться волей, разумом, опытом, мудростью и совестью. Из этих пяти внутренних сил, которые в совокупности составляют духовную часть здорового материального тела человека, в Авесте большое место уделяется совести - Даене. Поэтому, даена считается одной из величайших находок пророка Зороастра.

Таким образом, в Авесте и вообще в учениях Зороастра можно найти рекомендации относительно соблюдения правил пищевой и бытовой гигиены. Каноны чистоты, связанные с сохранением здоровья и безопасностью водных источников и пищевых продуктов, служили основой для формирования требований, направленных на обеспечение чистоты домашнего очага, и их можно по праву считать первыми литературными источниками правил бытовой гигиены. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение чистоты и здоровья орошаемых земель и почвы, составляет основу экологии. Все эти факторы тесно связаны с обеспечением телесного и духовного здоровья человека.

Необходимо отметить и то, что авестийские врачи и служители культа были хорошо знакомы с лечебными свойствами и практическим применением многих лекарственных растений. Основная масса лекарственных растений, применявшихся в авестийской медицинской системе, до настоящего времени сохранили свои названия и в современности и в Узбекистане, а также в тех регионах Центральной Азии, где живут другие представители тюркско-язычных народов.

В процессе воспитания здорового образа жизни в авестийской медицинской системе особое внимание уделяли духовно-религиозному воспитанию, а также обучению людей правилам личной и общественной гигиены, давали необходимые экологические знания. Подобный практический подход имел не только воспитательное, но и оздоровительное значение.

Результаты и обсуждение. Мудрость авестийской медицинской системы заключается и в том, что в этой древнейшей рекомендации проблемы охраны здоровья человека рассматриваются воедино с экологическими. Авестийская медицинская система оставила глубокий след в мировой культуре.

В «Вендидате» говорится о путях распространения болезней через загрязненный воздух (т.е. через дыхательные пути), посредством приема недоброкачественных продуктов и загрязненной воды, путем контакта с больными людьми, животными, птицами, насекомыми. Знание основных путей распространения болезней позволило представителям авестийской медицины разработать цельную систему научно-обоснованных профилактических мероприятий, направленных на защиту людей от различных заболеваний путем соблюдения чистоты. Потому, безусловно, тезис «чистота – в этом мире величайшее добро для людей»[3] - в течение тысячелетий играл большую роль не только в охране здоровья и обеспечении здорового образа жизни людей, но и природы.

Итак, рассматриваемая проблема является одной из самых важных в жизни современных Среднеазиатов. Традиции воспитания здорового духа имеют очень древнее происхождение и связаны с Авестой. Наши древние предки повседневно занимались конным спортом, стрельбой из лука и вольной борьбой, что свидетельствует о ведении здорового образа жизни в исторически далекие времена. Физические способности молодых людей учитывались и при заключении брачно-семейных отношений.

Заключение. На основании выше изложенного можно заключить, что на протяжении многих веков человечество ставило перед собой вопрос: «Как сохранить здоровье и как продлить жизнь?». Ответы на эти вопросы искали лучшие умы, каждый из которых пытался найти свой рецепт. И, действительно, среди рекомендаций, дошедших до наших дней от предков, есть те, что совпадают с рекомендациями современной медицины и правилами здорового образа жизни и могут в полной мере использоваться людьми в повседневной жизни, извлекая пользу из сохранившихся до наших дней кладезей мудрости. Поэтому главной задачей, стоящей перед современными учеными, работающими в области медицины, педагогики, валеологии и в других смежных науках, является обучение молодого поколения знаниям, способствующим обереганию здоровья воспитанию его в атмосфере полноценного физического и психологического совершенства на благо Родины.

REFERENCES

1.Нуралиев, Ю.Н. Авестийская медицина и ее основные задачи/ Ю.Н.Нуралиев. – Гамбург, 1998. – 102с

2. Yuldasheva L.S. Avesta is a Source of Universal Values. | AMERICAN Journal of Science on Integration and Human Development Volume 01, Issue 09, 2023 ISSN (E): 2993-2750
3. Yuldasheva, L.S. (2023). THE SPIRITUAL WORLD OF EVERY INDIVIDUAL IS HIS SPIRITUAL POWER. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (2), 666-670.
4. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).
5. Qandov, B., Alimukhammedova, N., & Zamira, M. (2020). Human Rights are a Social Phenomenon: The Principles of Globalization and Personal Liberty. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1).
6. ВРЕД, Б. Уважаемые коллеги! Ташкентский государственный стоматологический институт, ЮНИТ группа международной сети кафедр «Биоэтики ЮНЕСКО»(Хайфа) приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической онлайн конференции, которая будет:
дис. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
7. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).
8. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.
9. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.
10. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции к* (p. 74).
11. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, *Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19*).

